

ANIQ VA TABIIY FANLARNI O‘QITISHDA XALQARO BAHOLASH DASTURI

Kasimova Iroda Unvanovna

O‘qituvchi Zoologiya va biokimyo kafedrası Andijon davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14257797>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, aniq va tabiiy fanlarni o‘qitishda, pedagoglarga qo‘yilgan vazifalari, oqilona qaror chiqarish, mustaqil fikrlash, xalqaro baholash dasturi, AKT va ta‘lim texnologiyasi fanlar orasidagi integratsiyani ta‘minlovchi asosiy vosita yondashuvning afzalliklari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: baholash xalqaro tadqiqoti, PIRLS, TIMS, PISA, TALIS, STEAM, AKT, ta‘lim, ijodkorlik, kreativlik, fikrlash, tafakkur, ko‘nikma, robototexnika.

Аннотация. В данной статье выделены преимущества основного инструментального подхода, обеспечивающего интеграцию между предметами, задачами, поставленными перед педагогами, рациональное принятие решений, креативное мышление, программу международной оценки, ИКТ и образовательные технологии в преподавании естественных наук.

Ключевые слова: оценка международных исследования, PIRLS, TIMS, PISA, TALIS, STEAM, ИКТ, образование, творчество, креативность, мышление, мышление, навыки, робото-техника.

Abstract. This article highlights the advantages of the basic instrumental approach, providing integration between subjects, tasks assigned to teachers, rational decision making, creative thinking, international assessment program, ICT and educational technologies in science teaching.

Keywords: assessment international research, PIRLS, TIMS, PISA, TALIS, STEAM, ICT, education, creativity, thinking, skills, robotics.

Kirish

Jahon talablari darajasida ta‘lim oli-shi va kasb egallashi, pedagoglarimizning ilmiy salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlar yaratildi. Mamlakatimizda mustaqillik-yillarida amalga oshirilgan keng ko‘lamli islohotlar ta‘lim tizimini mustahkamlash uchun muhim poydevor asos soldi.

Respublikamizda so‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29 apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-sonli farmonida, yoshlar ta‘lim-tarbiyasi uchun qo‘shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan kompleks chora- tadbirlarni o‘z ichiga olgan beshta tashabbus amaliyotga tatbiq etildi.

Mavzuning dolzarbligi. Integratsiyalashgan ta‘lim o‘z samarasini ko‘rsata olishi, mamlakatlarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarni qo‘llash va amaliyotga tatbiq etish usullari STEAM-ta‘lim texnologiyalari bilan boq‘liq ustuvor ahamiyatga ega:

- yaqin kelajakda dunyoda va shuning uchun O‘zbekistonda muhandislar, yuqori texnologiyali ishlab chiqarish mutaxassislariga talab juda yuqori bo‘ladi;
- uzoq kelajakda biz tabiiy fanlar bilan birgalikda texnologiya va yuqori texnologiyali ishlab chiqarish bilan bog‘liq bo‘lgan kasblarga ega bo‘lamiz, ayniqsa bio va nanotexnologiya mutaxassislariga katta talab bo‘ladi;
- mutaxassislar texnologiya, tabiiy fanlar va muhandislikning turli sohalaridan

keng qamrovli ta’lim va tajribaga muhtoj bo’ladi;

- robototexnika faniga katta qiziqish bilan o’quvchilar qatnashadilar va hozirgi davr talab- iga binoan bir qancha loyihalar ishlab chiqib va kelgusi loyihalar ustida izlanishlar olib boriladi.

Tadqiqotning vazifalari esa quyidagilar bilan belgilangan:

- aniq va tabiiy fanlarni o’qitishda AKT va STEAM texnologiyalarini qo’llash jarayonida ijodkorlik, tanqidiy fikrlash, kommunikativ yondashuv, nazariy bilimlarini amliyotga tatbiq etish qobiliyatlarini aniqlashtirish;

- ta’lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etishda pedagogik-psixologik imkoniyatlarini ochib berishsh;

- professional kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish, maktabgacha va maktab ta’limi sohasiga zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari, STEAM texnologiyalari, ta’limda raqamli texnologiyalar va innovatsion loyihalarni joriy etishni takomil- lashtirish;

- ta’lim sifatini baholash bo’yicha xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etishning me’yoriy asosla- rini yaratilishini takomillashtirish.

Maqsad. Ta’lim mazmunini takomillashtirishga qaratilgan maqsad va vazifalar, ta’limning zamonaviy texnologiyalarini joriy etish o’quvchilarda, o’z faniga qiziqishini o’yg’otish, qobiliyatlarini aniqlashtirish, fan o’qiyuvchilari shakllantirib borish talab etiladi. Zamonaviy va modernizatsiyalangan bugungi kun talablariga tayanish jarayoni, innovatsion yondashuv asosida barkamol avlodni tarbiyalashga garatilgan bo’lib, maktab o’qituvchilariga voyaga yetkazishdek ma’suliyatli vazifa yuklangan. Jahon standartlariga muvofiq javob berishlari aniqdir.

Pedagogning kasbiy kompetentligi va mahorati, elektron-ta’lim muhitini rivojlantirish, imlo savodxonligi, AKT, umumiy o’rta ta’limda STEAM yondashuvi elementlaridan foydalanish, dasturlash asoslari, vizualizatsiya va dasturlash tillarini o’rganish usullari, bulutli hisoblash, katta ma’lumotlar va virtual reallik tizimlaridan foydalanish, o’quv jarayonini tashkil etishning zamonaviy usullarini o’z ichiga oladi va ular bo’yicha tegishli yangi bilim, ko’nikma, malaka va kompetensiyalarni shakllantirishga yo’naltirish lozimdir. Shuningdek, aniq va tabiiy fan va shu jumladan informatika va axborot texnologiyalari fani o’qituvchilarining ta’lim-tar- biya jarayonining samaradorligini oshirish uchun zarur bo’ladigan fanga oid bilim, ko’nikma va malakalarni yangilash hamda ularni mustaqil amaliy faoliyatga yo’naltirish **maqsadlidir**.

Davlat ta’lim standartining **maqsadi** - umumiy o’rta ta’lim tizimini mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, rivojlangan xorijiy mamlakatlarning ilg’or tajribalari hamda ilm-fan va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan holda tashkil etish, ma’naviy barkamol va intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalashdan iborat.

Davlat ta’lim standartining **vazifalari** quyidagilardan iborat:

- umumiy o’rta ta’lim mazmuni va sifatiga qo’yiladigan talablarni belgilash

- milliy, umuminsoniy va ma’naviy qadriyatlar asosida o’quvchilarni tarbiyalashning samarali shakllari va usullarini joriy etish;

- o’quv-tarbiya jarayoniga pedagogik va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, umumiy o’rta ta’lim muassasalarining o’quvchilari va bitiruvchilarining malakasiga qo’yiladigan talablarni belgilash;

- kadrlarni maqsadli va sifatli tayyorlash uchun ta’lim, fan va ishlab chiqarishning

sama- rali integratsiyasini ta’minlash;

- ta’lim va uning pirovard natijalari, o’quvchilarning malaka talablarini
- egallaganlik darajasini tizimli baholash tartibini, shuningdek ta’lim-tarbiya faoliyati sifa- tini nazorat qilishning huquqiy asoslarini tako- millashtirish;
- davlat ta’lim standartlari talablarining ta’lim sifati va uzluksiz kasbiy rivojlanishga qo’yiladigan xalqaro talablarga muvofiqligini ta’minlash.

Umumiy o’rta ta’limda STEAM yondashuvi pedagogik texnologiyalaridan qo’llashda ta’lim oluvchilarning bilish faolligini oshirish va mustaqil ta’limini tashkil etish asosidagi innovatsion ta’lim texnologiyalari: amaliy o’yinlar, muammoli o’qitish, interfaol ta’lim, blended learning (aralash o’qitish), case study (keys stady), masofadan o’qitish, mahorat darslari, vebinar texnologiyalari, assesment metodlaridan o’quv jarayonida pedagoglar foydalanishi.

STEAM – ta’lim (Science – aniq fanlar, Technology – texnologiyalar, Engineering – texnik ijodkorlik, Art – ijodiy san’at, Mathematics – matematika) va **STREAM**-ta’lim (fan, texnologiyalar, robototexnika, injeneriya, san’at va matematika) xususiyatlari.

Maqolaning asosiy mazmuni. Bugungi kunda dunyoda to’rtinchi texnologik inqilob mavjud: tezkor axborot oqimlari, yuqori texnologiyali innovatsiyalar va rivojlanishlar hayotimizning barcha sohalarini o’zgartirib bormoqda. Shu bilan birgalikda jamiyatning talablari, shaxsning manfaatlari ham shunga ko’ra o’zgarib bormoqda. “Milliy o’quv dasturi bo’yicha yangi metodikalarga o’qituvchilarni o’qitish maqsadida elektron malaka oshirish platformasi uchun 2026-yilga qadar jami 769 ta videodars yaratish” muhim ustuvor vazifa sifatida belgilandi. Bu ta’lim jarayonida bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarini metodik tayyorgarliklarini yangi pedagogik texnologiyalar va xalqaro baholash dasturlari asosida takomillashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026 yillarga mo’ljallangan Yangi O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to’g’risida”gi PF-60-sonli, 2020-yil 7-maydagi “Matematika sohasidagi ta’lim sifatini oshirishvi ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PF-4708-sonli Farmonlari, 2018-yil 5-iyundagi “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta’minlash bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ- 3775-sonli, 2017-yil 20-apreldagi “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-2909-sonli Qarorlari hamda O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to’g’risida”gi 997-sonli qarorlari asosida amaliy ishlarni amalga oshirish bugungi kunning dolzarb vazifalari deb hisoblanadi.

STEAM va AKT ta’limini joriy etishning me’yoriy-huquqiy asoslari O’zbekiston Respub- likasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O’zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risida”gi PF-5712-son Farmoniga ko’ra, innovatsion ta’lim jarayoniga o’tish, zamonaviy kadrlarga bo’lgan ehtiyojni inobatga olish, AKT va ta’lim berishning yangi metodlarini joriy etish, dars jarayonini STEAM ta’lim texnologiyasi talablari asosida tashkil etish, STEAM (tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, dizayn va matematika) fanlarini o’qitish bo’yicha o’quv kurslaridan o’tgan pedagoglar 2023-yilda 10%, 2030-yilga kelib 50%ga yetishi, yangi kasbiy kompetensiyalarni o’zlashtirish uchun zarur bilimlar bazasini shak- llantirish kabi vazifalar belgilangan. Ta’lim sifatini yangi bosqichga ko’tarish maqsadida O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi “Xalq ta’limi boshqaruv tizimini takomillashtirish bo’yicha

qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-5538-son Farmoni qabul qilindi. Asosiy urg‘u xalq ta‘limi tizimini isloh qilishning asosiy yo‘nalishlari sifatida: Xalq ta‘limi tizimiga ilg‘or xorijiy tajribani, o‘quv-tarbiya jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, shu jumladan ta‘lim berishning innovatsion usullarini joriy etish, o‘quv va o‘quv-uslubiy adabiyotlarning yangi avlodini yaratish, fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda qabul qilingan “Xalq ta‘limi tizimida ta‘lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 997-sonli qarorida keltirilgan bo‘lib, qarorda xalqaro baholash dasturlari (PIRLS) - boshlang‘ich 4-sinf o‘quvchilarining matnni o‘qish va tushunish darajasini baholash uchun, (TIMSS) – 4- va 8-sinf o‘quvchilarining matematika va tabiiy yo‘nalishdagi fanlardan o‘zlashtirish darajasini baholash uchun, (PISA) -15 yoshli o‘quvchilarning o‘qish, matematika va tabiiy yo‘nalishdagi fanlardan o‘zlashtirish darajasini baholash uchun hamda (TALIS) – rahbar va pedagog kadrlarning umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida o‘qitish va ta‘lim olish muhitini hamda o‘qituvchilarning ish sharoitlarini o‘rganish bo‘yicha aniq va zarur bo‘lgan yo‘nalishlar ko‘rsatib berilgan. Yurtboshimiz ta‘kidlaganidek, “yoshlarni erkin fikrlash va mustaqil hayotga yo‘naltirishimiz asosiy vazifalardan biri”, ushbu fikrlari, pedagoglarga qo‘yilgan vazifa: maqsad sari intilish, intellektual fikrlarini tatbiq etish, innovatsion yondashuv usullarini qo‘llash, yangi bilim, ko‘nikma va malakalar, nazariy bilimlarini amaliyot va hayotga tatbiq etish, xalqaro olimpiada sinovlarida natijalarga erishish, bazaviy ilm- bilim qatlamini mustahkamlash, yani fundamental bilimni takomillashtirish bu ta‘lim-tarbiya berishdir.

STEM integratsiyalashgan ta‘lim yondashuvi jahon ta‘limidagi asosiy tendensiyalardan biridir. U o‘z ichiga matematika, texnologiya, ijodkorlik, muhandislik san‘ati va tabiiy fanlarni o‘rganishni qamrab oladi. Integratsiyalashgan ta‘lim jarayoni muhandislik, dizayn va modellashtirish sohasida talab qilinadigan mutaxassislarni tayyorlash imkonini beradi. STEM – real hayot talablaridan kelib chiqqan holda ilmiy-texnikaviy konsepsiya doirasida integratsiyalashgan holda o‘qitishdir. Integratsiyalashgan ta‘limni joriy etishdan ko‘zlangan maqsad - bu ta‘lim, jamiyat, ish va dunyoni bir butun holda tasavvur etish va ular o‘rtasida barqaror aloqa o‘rnatishdir. Bugungi kunda STEAM jahon ta‘limidagi asosiy tendensiyalardan biridir. Texnologiyaning jadal rivojlanishi tufayli yangi kasblar paydo bo‘ladi. STEM mutaxassislariga bo‘lgan talab hamma joyda o‘sib bormoqda. Turli hisob- kitoblarga ko‘ra, yuqori o‘qish darajasiga ega bo‘lgan har 10 ta mutaxassisliklardan 9 tasida STEAM bilimlari talab etiladi. Xususan, 2018 yilgacha kimyo muhandislari, dasturiy ta‘minot ishlab chiquvchilar, neft muhandislari, kompyuter tizimlari tahlilchilari, mexanik muhandislar, qurilish muhandislari, robototexnika, yadroviy tibbiyot muhandislari, suv osti inshooti me‘morlari, aerokosmik muhandislar kabi mutaxassisliklarga bo‘lgan ehtiyojning oshishi kutilmoqda. STEAM ta‘limi esa o‘quvchilarni texnologik jihatdan rivojlangan dunyoga tayyorlaydi. O‘tgan 60 yil mobaynida texnologiya jadal sur‘atlar bilan o‘sdii. Jumladan: Internet (1960 yil) va GPS texnologiyalardan (1978 yil) to‘ DNKni skanerlash (1984 yil) hamda albatta iPod (2001 yil) hamda boshqalarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Bugungi kunda deyarli har bir kishi smartfonlardan foydalanmoqda. Bizning dunyomizni texnologiyasiz tasavvur etishning iloji yo‘q. Bundan keyin ham texnologik rivojlanish davom etadi va STEAM ko‘nikmalari bu rivojlanishning asosi bo‘lib hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda STEM hozirgi kunda jahon ta‘limidagi asosiy tendensiyalardan biridir. Hozirgi kunda axborot texnologiyalari sohasi dunyo bo‘ylab jadal sur‘atlarda o‘sib bormoqda. Shu bois, ilm-fan, texnologiya, injiniring va matematika fizika– sohalaridagi malakali kadrlarga bo‘lgan ehtiyoj, aksariyat hollarda, taklifga nisbatan ancha oshayapti. Bu

texnologiyaning jadal rivojlanishi tufayli yangi kasblar paydo bo'layotganligidan dalolat beradi. STEM mutaxassislariga bo'lgan talab hamma joyda o'sib bormoqda. Shuning uchun Avstraliya, Xitoy, Buyuk Britaniya, isroil, Koreya, Singapur, AQSh kabi ko'plab mamlakatlar STEM ta'limida davlat dasturlarini amalga oshiradilar. O'zbekistonda ham 2019-2020 o'quv yilidan boshlab “Prezident maktablari”ning ochilishi bunga yaqqol misoldir. STEM ta'limining konsepsiyasi bolalarni, o'quvchilarni texnologik jihatdan rivojlangan dunyoga tayyorlaydi. Bundan tashqari o'quvchilarning kompyuter savodxonligini rivojlantirishi, darsda bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirishi, axborot madaniyatini shakllanishi, ularning bilim saviyasini oshishi, past o'zlashtiruvchi o'quvchilarni darsga qiziqishi ortishi, o'zini-o'zi baholashi hamda bularning natijasida kelgusi kasbiy faoliyatiga yetuk mutaxassis bo'lib yetishishlariga olib keladi.

Tavsiyalar. Aniq va Tabiiy fanlarning rivojlanishida STEAM va AKT ta'lim texnologiyasini qo'llashda quyidagilarni tavsiya qilaman:

1. Darslarda integratsiyalashtirib o'tgan holda o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini orttirish hamda yangilik yaratish, izlanish va loyihalashtirish ishlarini amalga oshirish;
2. Darsdan tashqari STEAM to'garaklarni tashkil qilish;
3. Multimedia ilovalardan foydalanish: Elektron darslik va qo'llanmalar hamda robototexnika, maxsus dasturlardan foydalanish;
4. Axborot madaniyatini shakllantirish, internetdan to'g'ri va samarali foydalanish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda “Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 997-sonli qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 20-fevralda “Prezident maktablarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4199-sonli qarori.
3. Utanbayeva D.A. Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari. // 20-to'plam iyul 2023. <https://www.pedagoglar.uz/>
5. STEM Integration in K-12 Education: Status, Prospects, and an Agenda for Research. Copyright 2014 by the National Academy of Sciences. All rights reserved. <http://nap.edu/18612>
6. English Learners in STEM Subjects: Transforming Classrooms, Schools, and Lives Suggested citation: National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2018. English Learners in STEM Subjects: Transforming Classrooms, Schools, and Lives. Washington, DC: The National Academies Press. doi: <https://doi.org/10.17226/25182>. <http://nap.edu/25182>
7. Pitt J. Blurring the boundaries – STEM education and education for sustainable development. //Design and Technology Education: An International Journal. 2009. № 14 (1). S. 37–48. URL: <http://ojs.lboro.ac.uk/ojs/index.php/DATE/article/view/201/176>
8. Zuga K. National Science Foundation. STEM and Technology Education. 2007. [http://www.iteyea.org/mbrsonly/Library/WhitePapers/STEM\(Zuga\).pdf](http://www.iteyea.org/mbrsonly/Library/WhitePapers/STEM(Zuga).pdf)
9. Sorokina T.Ye. GBOU shkola s uglublennim izucheniym angliyskogo yazika №1319, g.Moskva, uchitel informatiki, “OT STEM K STEAM-OBRAZOVANIYU ChYeRYeZ PROGRAMMNUYU SRYeDU SCRATCH”.